

В.М.Малиневська

кандидат історичних наук, доцент
заслужений працівник культури
Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв

Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

На рубежі ХІХ-ХХ ст. відбулося організаційне оформлення історико-краєзнавчого руху на Чернігівщині. Виникла досить розгалужена мережа краєзнавчих товариств, організацій, установ, музеїв тощо. Провідна роль належала Чернігівській губернській архівній комісії та Ніжинському історико-філологічному товариству.

Саме на цей час припадає і остаточне оформлення у краєзнавчому русі Чернігівщини церковного напрямку. Його підмурок закладався зусиллями кількох поколінь дослідників церковної старовини. Насамперед, це відомі мислителі та діячі доби Гетьманщини Лазар Баранович “Меч духовний” (1666), “Труби словес проповідних” (1674), Іоанікій Галятовський “Ключ розуміння”, “Скарбиця потрібная” (1676), Іоан Максимович “Канон Богородиці” (1709), “О познании воли Божей и сообразовании с нею человеческой воли”, Дмитро Ростовський “Руно орошеное” (1680) та ін. У 2-й половині ХVІІ – ХVІІІ ст. це літописи Самовидця, Боболінського, Чернігівська, Густинського монастиря, Лізогубська, твори Ригельмана та Лукомського.

Значний інтерес становить праця О. Шафонського “Чернігівського наместничества топографическое описание”. Особливу роль відіграв Чернігівський архієпископ середини ХІХ ст., відомий вчений богослов, автор 7-томного видання “Историко-статистического описания Черниговской епархии” Філарет Гумилевський [1].

Одним з провідних осередків церковно-краєзнавчого руху регіону в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. була Чернігівська духовна семінарія, яка свій початок вела від Чернігівського колегіуму початку ХVІІІ ст. [2, 47-51]. З 1888 по 1917 р. при ній діяло Братство Святого Михаїла, князя Чернігівського, яке відіграло помітну роль у церковному, громадському та культурно-освітньому житті краю [3, 61-65].

Братство Св. Михаїла було створено “для противодействия расколу, гнездящемуся в различных посадах и слободах некоторых уездов Черниговской епархии”, “издания и возможного распространения брошюр и печатных листов историко-полемического, догматического, нравственного и церковно-практического содержания”, проведення “публичных чтений и собеседования о предметах православного вероучения” [4, 579-580]. Братство мало власний статут, печатку, нагрудний членський знак. Чисельність його братчиків коливались в межах 100-150 чоловік. Це, в основному, були представники духівництва, знавці церковної історії, краєзнавці, викладачі духовних навчальних закладів, студенти. Серед братчиків знаходимо прізвища ректорів семінарії М. Маркова, Я. Галахова, В. Сокольського [5, 26]. До складу Братства входило 9 комітетів, кожний з яких мав свій напрямок роботи. Діяльність комітетів та Братства в цілому відображалася у щорічних звітах, що друкувались у пресі.

Яскравою віхою у історико-краєзнавчому русі стало утворення у 1907 р. першого спеціалізованого церковно-краєзнавчого осередку “Чернігівського єпархіального древлесховища”. Ідея створення такого музею виникла ще у 1891 р., однак за браком

коштів його вдалося відкрити лише у 1907 р. [6, 289].

Єпархіальне сховище старожитностей ставило перед собою мету: збирання і ретельного збереження найбільш цінних пам'яток старовини Чернігівської єпархії, а також надання можливості “научного дослідження самих пам'яток, предотвращення возможности порчи и утраты памятников на местах” [7, 655-663].

Спочатку музей розмістили у коридорах духовної семінарії, а в 1913 р. він перебрався у Єпархіальний дім. Невдовзі Чернігівське єпархіальне сховище старожитностей перетворилося у солідний церковно-історичний музей, в якому було зібрано близько 4000 предметів церковної старовини, серед них: унікальні рукописи, стародруки, ікони, старовинний одяг, посуд, описи церков, пам'ятки археології тощо [8, 475].

У жовтні того ж, 1907 р., було засновано Чернігівську археологічну комісію. До її складу увійшли авторитетні знавці церковної старовини: М. Доброгаєв, К. Карпинський, К. Самбурський, В. Дроздов, О. Єфимов та інші. Очолив цей новостворений науковий осередок ректор Чернігівської духовної семінарії Я.Я.Галахов [9, 225-230]. Ця невелика за кількістю членів напівгромадська інституція спрямовувала й координувала церковно-історичні дослідження на території Чернігівської єпархії.

Співробітники комісії одразу ж після заснування підключилися до роботи Чернігівського попереднього комітету по влаштуванню XIV Археологічного з'їзду і протягом 1907-1908 рр. здійснили фронтальне обстеження церковно-історичних пам'яток Північної Чернігівщини. Причому подібні експедиції досить широко практикувалися і надалі [10, 1-30]. Однак, без розбудови відповідної організаційної структури виконати покладені на церковно-археологічну комісію функції було практично неможливо. Тому 13 грудня 1914 р. комісія ухвалила постанову про створення повітових опорних пунктів, по суті, запровадження інституту “довірених осіб” за участю священників, псаломщиків та інших, які б не тільки доглядали за станом пам'яток, але й брали участь в археологічних експедиціях і розвідках [11].

Проте, враховуючи складну політичну ситуацію, за умов воєнного лихоліття й революційних подій, розгорнути мережу місцевих осередків комісія так і не спромоглася. На її засіданнях, що відбувалися зазвичай щокварталу, крім інформаційних повідомлень заслуховувалися наукові доповіді. Значний інтерес становили, зокрема, студії В.Г. Дроздова “Ляличський палац графа П. Заводовського”, М.Доброгаєва “Заповіт С. Яворського”, П. Дорошенка “Старовинні синодики роду Дорошків” та ін [12].

Однак, на перший план у роботі церковно-археологічної комісії вийшла музейна справа, адже згідно із статутом, вона мусила, перш за все, опікуватися Чернігівським єпархіальним сховищем старожитностей.

Помітною подією у науковому житті краю стала поява двох випусків “Сборника Черниговского Епархиального древлехранилища”. Перший з них містив каталог частини колекції, а також кілька статей про пам'ятки церковної архітектури [13, 2-46]. Другий випуск “Сборника” був повністю присвячений чернігівському архієпископу початку XVIII ст., письменнику, меценату Іоану Максимовичу [14, 28-116]. Крім того, у 1917 р. комісія видала цікаву книгу С. Гатцука “Архив Борцовых: “Опыт использования фамильных бумаг”. Готувалося до друку, але так і не побачили світ дослідження Д.Бочкова “Роспись книг Черниговской печати”.

Таким чином, “Чернігівське Єпархіальне древлехранилище” та церковно-археологічна комісія при ньому відіграли важливу роль в історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст. Після встановлення більшовицької влади комісія припинила

своє існування. Натомість Чернігівське єпархіальне сховище старожитностей перенесло лихоліття революційних років та дістало чудернацьку назву “5-го Радянського музею”. А в 1925 р. усі музейні сховища були об’єднані в Чернігівський історичний музей, в якому і до нині представлені дорогоцінні пам’ятки церковної старовини.

Примітки

1. Филарет (Гумилевский), архиеп. Кафедральные Черниговские монастыри: Ильинский, Елецкий и Борисоглебский (с приложением нескольких неизданных сочинений св. Димитрия и многих грамот). – Чернигов, 1873.
2. Малиневська В., Джевага О. Історія Чернігівської духовної семінарії у краєзнавчій літературі другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету. – Чернігів, 2001.
3. Гейда О. Краєзнавча та просвітницька діяльність Братства святого князя Михайла при Чернігівській духовній семінарії // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету. – Чернігів, 2001.
4. Устав братства Св. Михайла князя Чернігівського // Черниговские епархиальные известия. – 1888. – № 17.
5. Отчёт братства Св. Михаила князя Черниговского (январь-сентябрь 1891). – Чернигов, 1891.
6. Коваленко О.Б., Малиневська В.М. Чернігівська церковно-археологічна комісія та її внесок у розвиток історичного краєзнавства // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 289.
7. Устав Черниговского епархиального древлехранилища // Черниговские епархиальные известия. – 1907. – 15 сент.
8. Описание вещественных и письменных памятников Черниговского Епархиального Древлехранилища // Черниговские епархиальные известия. – 1908. – № 3.
9. Черниговские епархиальные известия. – 1908. – № 7. – Часть оффиц.
10. Дроздов В. Учреждение Черниговского епархиального древлехранилища // Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. – Чернигов, 1908.
11. Самбурский К. Церковно-археологическая комиссия при епархиальном древлехранилище // Черниговский вестник. – 1915. – № 17.
12. Черниговский вестник. – 1915 – № 22.
13. Добровольский П.М. Где находились старинные, несуществующие ныне храмы, города Чернигова // Сборник Черниговского Епархиального Древлехранилища. – Чернигов, 1908. – Вып. 1.
14. Сборник Черниговского Епархиального Древлехранилища. – Чернигов, 1916. – Вып. 2.
15. Жизнь и деятельность братства Св. Михаила князя черниговского за 1914 год. – Чернигов, 1915. – С. 34.
16. Малиневская В.М. Развитие исторического краеведения на Черниговщине в конце ХІХ – начале ХХ вв. Автореф. дис... канд. ист. наук. – К., 1990. – 17 с.
17. Отчёт братства Св. Михаила князя Черниговского (январь сентябрь 1891). – Чернигов, 1891.
18. Дроздов В. Поездка в Максаковский монастырь // Вера и жизнь. – 1914. – № 14-15. – С. 87-91.
19. Черниговский вестник. – 1915. – № 22. – С. 99-100.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007